

PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL

FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI PERTANIAN INDONESIA (FKPTPI)

Peran Perguruan Tinggi Pertanian dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0

unpad
Universitas Padjadjaran
Fakultas Pertanian

**PROSIDING SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL
FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI
PERTANIAN INDONESIA (FKPTPI)**

Bandung, 23-24 September 2019

***”Peran Perguruan Tinggi Pertanian dalam
Menghasilkan Sumber Daya Manusia di Era
Revolusi Industri 4.0”***

unpad
Universitas Padjadjaran
Fakultas Pertanian

**SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL
FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI PERTANIAN
INDONESIA (FKPTPI)**

Bandung, 23-24 September 2019

***Peran Perguruan Tinggi Pertanian dalam Menghasilkan Sumberdaya
Manusia di Era Revolusi Industri 4.0***

PANITIA PENGARAH (*STEERING COMMITTEE*)

SEKRETARIS JENDERAL Dr. Ir. H. Sudarjat, M.P.
FORUM KOMUNIKASI Dekan Fakultas Pertanian
PERGURUAN TINGGI Universitas Padjadjaran
PERTANIAN INDONESIA
(FKPTPI) 2017-2019

Prof. Dr. Denny Kurniadie, M.Sc.
Wakil Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran

PANITIA PELAKSANA (*ORGANIZING COMMITTEE*)

KETUA Dr. rer. pol. Ernah, S.P.,M.Si.

SEKRETARIS Dr. Eliana Wulandari, S.P.,M.M.
Deden Junjuran, S.H

BENDAHARA Endah Djuwendah, S.P., M.Si.
Rikrik Tresna Sumirat, S.Sos., M.Si.

ACARA Oviyanti Mulyani, S.P.,M.Si.
Rani Andriani B. K., S.P., M.Si.
Gema Wibawa Mukti, S.P., M.P.

SEMINAR Sulistyodewi, S.P., M.P.
Syariful Mubarak, S.P., M.Sc., Ph.D.
Mahra Arari Heryanto, S.P., M.T.

**PUBLIKASI, DOKUMENTASI,
DAN LOGISTIK** Budi Widarsa, S.Si.,M.Kom.
Deni Hendra Setiawan, S.Pd.
Iyan Hadiana

KONSUMSI Dr. Sri Hartati, S.P., M.Si.
Dr. Ir. Sri Fatimah, MAB.
Tjutju Juwita, S.E.

KESEKRETARIATAN Erni Maryani, S.E.
Radella Adi Putri
R. A. Sukma Ayu Hanipradja

© Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, 2019
ISBN: 978-602-51142-1-2

Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional
Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI):
Peran Perguruan Tinggi Pertanian dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia di Era Revolusi
Industri 4.0

Bandung, 23-24 September 2019

Penyunting : Mahra Arari Heryanto
Sugeng Praptono
Reviewer : Ernah
Mahra Arari Heryanto
Sulistiyodewi
Syariful Mubarok
Desain Sampul : Panitia Semiloka
Penata letak : Muhandisain

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) Bandung 2019 sesuai jadwal dan waktu yang direncanakan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) sebagai salah satu rangkaian kegiatan Dies Natalies Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran yang ke 60.

FKPTPI merupakan forum komunikasi strategis terkait bidang ilmu-ilmu pertanian antar perguruan tinggi se Indonesia. Salah satu kontribusi FKPTPI adalah dengan melakukan pertemuan ilmiah tahunan dalam bentuk seminar dan lokakarya nasional (semiloknas) untuk menyumbangkan gagasan dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Semiloknas FKPTPI yang telah dilaksanakan pada tanggal 23-24 September 2019 di Bandung, Jawa Barat. Makalah yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mengangkat tema "Peran Perguruan Tinggi Pertanian Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0" dan dirangkum dalam prosiding FKPTPI. Prosiding ini merangkum berbagai makalah dari anggota dan peserta yang masuk ke dalam subtema: SDM, pemberdayaan, sosiologi dan komunikasi pertanian; Sumberdaya lahan, alam dan lingkungan, serta perubahan iklim; Budidaya tanaman, kehutanan, ketahanan pangan, keamanan pangan, serta hama dan penyakit tanaman; Teknologi pangan dan pertanian berkelanjutan, peternakan, dan start-up bisnis pertanian digital; dan Ekonomi, kelembagaan dan pembangunan pertanian.

Makalah yang dipaparkan dalam prosiding ini kaya dengan ide yang dianalisis dengan beragam pendekatan dan metodologi sehingga diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait pertanian Indonesia. Ucapan terima kasih disampaikan pada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam persiapan hingga penyelesaian prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional FKPTPI ini. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan ilmu-ilmu pertanian di Indonesia. Salam FKPTPI.

#SATU HATI SATU FKPTPI

Jatinangor, 25 Desember 2019
Ketua Panitia Semiloknas FKPTPI Bandung 2019

Dr.rer.pol. Ernah, S.P., M.Si.

Daftar Isi

I. Produksi Tanaman Pangan 1

Analisis Pertumbuhan Kedelai Akibat Pemberian Mulsa Kirinyuh dan Terang Bulan ▪ Hasanuddin, Gina Erida, Siti Hafisah, Jumini, dan Abdul Hakim Asma'i	3
Pengelolaan Air pada Budidaya Tanaman Padi (<i>Oryza sativa</i> L.) Pasang Surut di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir ▪ Idwar, Ardian, dan Adi Wibowo	8
Potensi Limbah Perkebunan dengan Penambahan Pupuk Anorganik untuk Peningkatan Produksi Jagung di Lahan Lebak ▪ In Siti Aminah, Rosmiah, dan Yopie Moelyohadi	20
Kemampuan Adaptasi Beberapa Jenis Ubi Banggai (<i>Dioscorea</i> Spp.) di Lahan Kering Lembah Palu untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Sulawesi Tengah ▪ Muhardi, Ramadhanil, dan Muhd. Nur Sangadji	27
Aplikasi Abu Sekam Padi yang dikombinasikan dengan Pupuk Hayati terhadap Pertumbuhan tanaman Padi dan pH Tanah ▪ Sri Andayani, Edy Syafril Hayat, dan Rita Hayati	34
Aplikasi Pupuk Pelengkap Cair pada Beberapa Varietas Kedelai (<i>Glycine max</i> L.) untuk Pertumbuhan dan Komponen Hasil ▪ Elza Zuhry, Aslim Rasyad, dan Leona Listiarini Hutajulu	41
Pengaruh Cangkang Kerang terhadap Pertumbuhan Tinggi Tanaman Kedelai Hitam (<i>Glicine max</i> (L) Merr) ▪ Mariani dan Sugiarta	51
Pengaruh Paclobutrazol dan Kotoran Ayam terhadap Tinggi Batang Padi Hitam (<i>Oryza sativa</i> L.) di Kecamatan Batang Angkola Tapanuli Selatan ▪ Romaya Sitha Silitonga dan, Jumaria Nasution	55
Optimasi Pola Tanam pada Usahatani Sawah Tadah Hujan berbasis Risiko Perubahan Iklim di Kabupaten Takalar ▪ Sri Mardiyati, Mohammad Natsir, dan Nailah	61
Aplikasi POC Daun Gamal untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Padi Sawah Metode Salibu Berbasis Organik ▪ Jeanne M. Paulus, Jemmy Najooan, Paula C.H. Supit, dan Diana S. Tiwow	69
Komponen Hasil dan Hasil Tiga Ekotipe Kacang Tanah Lokal (<i>Arachis hypogaea</i> L.) Berpotensi Unggul yang Diaplikasikan Pupuk Kompos Plus Pada Lahan Sub Optimal ▪ Nini Mila Rahni, Gusnawaty HS, Teguh Wijayanto, Suyati Yahya, Rahma Ekha Irawati, Gusti Ayu Kadek Sutariati, Tresjia C. Rakian, La Ode Afa, Zulfikar, Arsy Aysyah Anas, Eka Febrianti, dan Awaluddin Hamzah	76

Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Paklobutrazol untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Ubi Jalar Lokal ▪ Nini Rahmawati, Jonatan Ginting, dan Muhammad Ridho Adha	84
Respon Pertumbuhan dan Hasil Jagung Manis (<i>Zea mays</i> Saccharata) terhadap Pemberian Lumpur Sawit dan Dolomit pada Ultisol ▪ Ricci H. Silitonga, Herry Gusmara, Bilman W. Simanihuruk	91
Kebutuhan Air Semai Nyamplung (<i>Calophyllum inophyllum</i>) pada Media Tanam Berbasis Limbah Serat Buah Kelapa Sawit ▪ Enggar Apriyanto, Edi Suharto, dan Mahmud Abadi	104
Pola Serapan Ion Fe ²⁺ pada Fase Vegetatif dan Generatif pada Beberapa Padi Hibrida di Lahan Sawah Ultisol ▪ M. Zulman Harja Utama, Sunadi, Widodo Haryoko	117
Eksplorasi dan Inventarisasi Padi Lokal pada Agroekosistem Lahan Dataran Tinggi Propinsi Jambi ▪ Aryunis dan Fitry Tafzi	124
Pemberian Fungi Mikoriza Arbuskula dan Biochar Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai (<i>Glycine max</i> (L.) Merril) pada Tanah Ultisol ▪ Al Ichsan Amri	130

II. Produksi Tanaman Hortikultura 143

Pertumbuhan dan Daya Hasil Bawang Merah (<i>Allium ascalonicum</i> L.) dengan Aplikasi Pupuk Guano dan NPK pada Tanah Inceptisol ▪ Armaini dan M. Fahim Amin	145
Peningkatan Produksi Stroberi dengan Aplikasi Beberapa Formula Pupuk Organik Cair ▪ Dian Indratmi, Ali Ikhwan, dan Kiky Destriawan	152
Kajian Struktur Morfologi dan Kandungan Klorofil Pakoba (<i>Syzygium</i> sp) di Kawasan Fakultas Pertanian Unsrat Manado ▪ Euis F. S. Pangemanan, Johny S. Tasirin, Maria Y. M. A. Sumakud	159
Pengaruh Berbagai Dosis Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Dua Varietas Melon (<i>Cucumis melo</i> L.) ▪ Muhammad Ansar, Bahrudin, Kristoporos Tiou	165
Pengaruh Kompos Kulit Buah Kakao dan Defoliasi terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Okra (<i>Abelmoschus esculentus</i> L.) ▪ Erlida Ariani, Husna Yetti, dan Yusni Daniati	178
Aplikasi Limbah Ampas Sagu yang Dikomposkan dengan Beberapa Aktivator untuk Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Terung (<i>Solanum melongena</i> L.) ▪ Sri Yoseva, Idwar, dan Elisa Apriliani	188

Pertumbuhan Tanaman Sawi Pagoda (<i>Brassica narinosa</i>) pada Sistem Hidroponik NFT (Nutrient Film Technique) dengan Rasio Nitrat : Amonium Berbeda ▪ Agung Gumelar, Cecep Hidayat, dan Budy Frasetya TQ	202
Pemanfaatan Kompos Pupuk Hijau Tanaman Pakis Lahan Gambut terhadap Pertumbuhan dan Hasil Sawi (<i>Brassica juncea</i>) ▪ Gt. Khairun Ni'mah dan Arif Hidayatullah	208
Pengaruh Dosis Pupuk Organik Cair terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Pakcoy (<i>Brassica chinensis</i> L) di Polybag ▪ Rosdiana dan Eghaf Aprilianno	214
Pengaruh Nutrisi dan Media Tanam terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Selada (<i>Lactuca sativa</i> L) Varietas New Grand Rapid dengan Sistem Hidroponik Fertigasi ▪ Darso Sugiono, Wagiono, dan Deputri Amira	224
Perbaikan Sifat Fisik Tanah dan Hasil Tanaman Bawang Merah Varietas Batu Ijo yang diberi Bokhasi Paitan serta FMA Pada Tanah Galian C ▪ Hasna Marhama, Cecep Hidayat, dan Yati Setiati	232
Daya Tumbuh Benih Bawang Merah TSS (True Shallot Seed) var. Trisula ▪ Pangesti Nugrahani, Ida R. Moeljani, Makhziah, dan Anggardha G. Viansyah	241
Perbandingan Produktivitas TBS Kelapa Sawit Substitusi Pupuk Kimia dan Organik ▪ Salmiyati, Syofia Asridawati, dan Andi Dahliati	246

III. Produksi Tanaman Perkebunan 255

Respons Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (<i>Elaeis guineensis</i> Jacq) terhadap Pemberian Dolomit dan Trichokompos pada Media Tanah Bekas Tambang Batu Bara ▪ Sarman, Fitriani P. Tondang, dan Zulfahri Ghani	257
Uji Beberapa Varietas Kelapa Sawit pada Beberapa Volume Pemberian Air di Pembibitan Utama ▪ Fetmi Silvina dan Andriansyah	263
Respon Pertumbuhan Tanaman Kedelai (<i>Glycyne max L.Merril</i>) Terhadap Pemberian Kompos Kulit Buah Kakao Pada Tanah Ultisol ▪ Cicilia Tri Kusumastuti dan Muh Kusberyunadi	272

IV. Teknologi Benih 279

Potensi Produksi dan Ekonomi yang Diperoleh Melalui Penerapan Benih Padi Varietas Unggul Bermutu di Jawa Barat ▪ Dian Firdaus dan Ronnie S. Natawidjaja	281
Respons Pertumbuhan Bibit Tebu (<i>Saccharum officinarum</i> L.) Asal Kultur Jaringan terhadap Beberapa Komposisi Media Tanam pada Aklimatisasi Tahap Pisah II ▪ Mahoni Alfius Silitonga, Mochammad Arief Soleh, dan Mira Ariyanti	291

V. Proteksi Tanaman 317

Aplikasi Herbisida Pra-Tumbuh untuk Mengendalikan Gulma Pada Tanaman Jagung ▪ Baidhawi	319
Peran Kelembagaan Petani dalam Penggunaan Pestisida pada Usahatani Padi Sawah untuk Mendukung Keamanan Pangan ▪ Hartina Batoa, Muhammad Aswar Limi, Awaluddin Hamzah, Rosmawaty, dan Putu Arimbawa	324
Hubungan Tingkat Keparahan Penyakit-penyakit Utama dengan Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jeruk Kalamansi (<i>Citrus microcarpa</i>) di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu ▪ Tunjung Pamekas, Entang Inorihah, dan Andrian Junisa	330

V. Teknologi Pangan 341

Teknologi Pasca Panen Talas Bogor (<i>Colocasia esculenta</i>) untuk Penguatan Agroindustri Berbahan Baku Sumber Daya Lokal ▪ Asmanur Jannah, Febi Nurmala, Andi Masnang, dan Refitria Febrian Ramdhiana	343
Penggunaan Berbagai Bagian Buah Nanas (<i>Ananas comosus</i> , (L.) Merr) dengan Tingkat Penambahan yang Berbeda dalam Pembuatan Keju Cottage ▪ Deivy Andhika Permata, Ramona Pintadiati, dan Rini	351
Pengaruh Lama Pengasapan terhadap Karakteristik Fisik, Kimia serta Kandungan Senyawa Benzo (a)pyrene Ikan Lele (<i>Clarias batrachus</i>) Asap ▪ Sahadi Didi Ismanto, Aisman, dan Rezki Akbar	364
Karakteristik Kimia dan Sensori Permen Jelly Temu Mangga (<i>Curcuma mangga</i> Val.) pada Berbagai Proporsi Penambahan Sari Buah Mangga Kuweni (<i>Mangifera odorata</i> Griff) ▪ Fibra Nurainy, Tanto Pratondo Utomo, Susilawati, dan Laras Meindari	378
Studi Pelapisan Emulsi Minyak Sereh (<i>Oleum citronellae</i>) terhadap Mutu Buah Stroberi (<i>Fragaria chiloensis</i> L.) Selama Penyimpanan ▪ Ifmalinda, Renny Eka Putri, Yulvi Resti	391
Pengaruh Konsentrasi Tepung Umbi Suweg (<i>Amorphophallus campanulatus</i> B) terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Sensori <i>Fruit Leather</i> Campuran Nenas Madu (<i>Ananas comosus</i> L) dan Pepaya (<i>Carica papaya</i> L) ▪ Susilawati, Zulferiyenni, Suharyono AS, dan Shinta Selesteyani	400
Implementasi Teknologi Pengolahan Pangan Komoditas Unggulan Jambu Biji di Kabupaten Ngawi Jawa Timur ▪ Cahya Edi W. A, Diki Nanang S., dan Hendarwin M Astro	410

VI. Teknologi Pertanian 421

- Rekayasa Mesin Pembersih Ubi Cilembu
▪ Wahyu K Sugandi, Asep Yusuf, dan Asri Widyasanti 423

VII. Sosial Ekonomi Pertanian 433

- Analisis Efisiensi Teknis Usahatani Padi Sawah dan Preferensi Risiko Produksi Petani di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat
▪ Adlaida Malik, Saidin Nainggolan, dan Enda Pralitna SRN 435
- Potensi Pengembangan Produk Sarang Walet Melalui Perluasan Areal dan Perbaikan Manajemen di Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur
▪ Ahmad Wahyudianur, Tuti Heiriyani, dan Jumar 443
- Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan Asin Laut di Kalimantan Selatan
▪ Arief Hidayatullah, Gusti Khairun Ni'mah, dan Yarna Hasiani 448
- Pengaruh Impor Kedelai terhadap Pasar Kedelai di Indonesia
▪ Elly Susanti, Safrida, Irfan Zikri, Sofyan, dan Risti A Putri 456
- Efektivitas Penyuluhan Pada Petani Kangkung
▪ Ellyta dan Arni Setya Ningsih 467
- Kajian Pendapatan Usahatani Padi Sawah Pada Lahan Bekas Tambang Emas di Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin
▪ Emy Kernalis, Zakky Fathoni, dan Vinni Nover Yanti 474
- Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Pada Usahatani Padi Sistem Tanam Jajar Legowo di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
▪ Eni Istiyanti, Aris Slamet Widodo, dan Vionita Arum Sari 483
- Analisis Peran Perempuan dan Alokasi Waktu Kerja pada Budidaya Rumput Laut (*Euchema cottonii*) di Desa Sei Lancang Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan
▪ Etty Wahyuni dan Kisrawiah 494
- Deskripsi Wisata Alam dan Pertanian Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi (Studi Kasus di Kampung Lembangsari, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta)
▪ Euis Dasipah dan Okta Sabriantje Murni 500
- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh
▪ Fadli, Eva Wardah, dan Risky Meyranti 511
- Penguatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Komoditas Pangan Lokal Non Beras dalam Mendukung Ketahanan Pangan Rumahtangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai
▪ Faidil Tanjung dan Edi Indrizal 520

Tingkat Kesejahteraan Petani Kakao Perkebunan Rakyat	
▪ Gyska Indah Harya, Hamidah Hendrarini, Pawana Nur Indah, Sri Widayanti, Wahyu Santoso, dan Yasinta Enggal Prayoga	539
Skala dan Elastisitas Produksi Padi Lokal	
▪ Inda Ilma Ifada, Suslinawati, dan Siti Erlina	547
Penentuan Status Kawasan Agropolitan Melalui Pendekatan Indeks Pengembangan Kawasan Agropolitan (IPKA)	
▪ Indra Tjahaja Amir, Wahyu Santoso, Eko Nurhadi.....	555
Analisis Permintaan dan Penawaran Telur Ayam Ras di Provinsi Aceh	
▪ Irfan Zikri, Safrida, Indra, Sofyan, dan Rizqa Siti Hajar.....	563
Analisis Model Modal Sosial (Social Capital) dalam Pemberdayaan Petani Karet di Provinsi Riau	
▪ Kausar, Ahmad Rifai, Shorea Khaswarina, dan Didi Muwardi	574
Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengolahan Limbah Kulit Manggis Menjadi Bahan Pewarna Alami dalam Pembuatan Sabun Cair Cuci Piring	
▪ Linar Humaira, Srikandi, dan Anak Agung Eka Suarnata.....	583
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani Sebagai Penangkar Benih Padi di Desa Senaning Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari	
▪ Lupita Sari, Arsyad Lubis, dan Emy Kernalis	590
Preferensi Konsumen terhadap Pemilihan Buah Jeruk Lokal dan Buah Jeruk Impor di Kota Purwokerto (Studi Kasus Pada Pasar Wage Purwokerto)	
▪ Lusiana Yuliantika, Pujiati Utami, dan Pujiharto	598
Studi Implementasi Kebijakan Perdagangan Karet Indonesia dan Provinsi Jambi	
▪ Mirawati Yanita, Ernawati HD, dan Dompok Napitupulu	607
Analisis Kepuasan Petani Padi Sawah Terhadap Kinerja Pelayanan Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar	
▪ Mujiburrahmad, Edy Marsudi, T. Fauzi1, Elly Susanti, dan Norawati	619
Analisis Preferensi Konsumen Terhadap Buah Naga Merah Organik (<i>Hylocereus costaricensis</i>) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (Suatu kasus pada konsumen kelompok tani simpay tampomas Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang)	
▪ Nur Rokhmah Ramadhan dan Dety Sukmawati	635
Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Melalui Kegiatan Perluasan Lahan Sawah (Kasus Program Pencetakan Sawah Baru di Kabupaten Solok Selatan)	
▪ Nuraini Budi Astuti, Rusda Khairati, dan Elfi Rahmi	649
Efisiensi Sistem Pemasaran Karet Rakyat di Provinsi Jambi dengan Melibatkan Petani Kecil	
▪ Adlaida Malik dan Rikky Herdiyansyah	657

Rekonstruksi Model Kelembagaan Petani Kakao Berbasis LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat) di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara ▪ Rosida P. Adama, Suardi, Syamsuddin, Johanis Panggeso, dan Mario	666
Pendapatan dan Pengembangan Cengkeh di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah ▪ Rustam Abdul Rauf, Muh. Fardhal Pratama, M. Alfit A. Laihi, Lien Damayanti, Made Krisna Laksmayani, dan Shintami R. Malik	688
Model, Motivasi dan Kendala Masyarakat dalam Melakukan Pertanian Kota (Urban Farming) di Kota Surabaya ▪ Setyo Parsudi dan Damaijanto	695
Ketimpangan Pendapatan Petani Karet Di Pulau Sarak Kabupaten Kampar Riau ▪ Shorea Khaswarina	705
Efektifitas Peran Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani ▪ Siti Aisyah dan Achmad Faqih	716
Pengaruh Keputusan Petani Terhadap Tingkat Penerapan Good Agricultural Practice - Standart Operating Procedure Usahatani Padi Organik (Studi Kasus di Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri dan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul DIY) ▪ Sriyadi	726
Analisis Pendapatan dengan Menerapkan Atraktan pada Usahatani Cabai Merah Keriting (<i>Capsicum annum L.</i>) (Suatu Kasus di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut) ▪ Sumarno Tedy dan Tuti Karyani	734
Analisis Fluktuasi Harga Karet dan Hubungannya dengan Ekonomi Rumah Tangga Petani Penyadap Karet di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ▪ Syahyana Raesi, Yusmarni, dan Adeni Sukma	743
Disain Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara ▪ Thamrin dan Ince Raden	759
Potensi Ekonomi dan Sosial Budidaya Gandum Tropika Varietas Guri 5 ▪ Tinjung Mary Prihtanti, Djoko Murdono, dan Sarlina Palimbong	769
Peran Wirausaha Sebagai Pelopor Pembangunan Ekonomi Perdesaan yang Berkelanjutan ▪ Tuhpawana P. Sendjaja dan Kusnadi Wikarta	778
Analisis Kelayakan dan Risiko Usahatani Jambu Kristal (<i>Psidium guajava L.</i>) di Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ▪ Venti Lusyani, Pujiharto, dan Sulistyani Budiningsih	788
Kompetensi Kewirausahaan Pengusaha Industri Mikro dan Kecil Berbasis Pangan di Kota Padang ▪ Zednita Azriani, Rika Hariance, dan Cindy Paloma	794

Kinerja Aparatur Sipil Desa pada Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Aceh Besar ▪ T. Fauzi, Agussabti, Mujiburrahmad, M. Yuzan Wardhana, dan Ella Arini	802
Strategi Revitalisasi dan Pengembangan Komoditas Jagung Sebagai Pangan Lokal di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ▪ Sari Anggarawati dan Anak Agung Eka Suwarnata	814
Mewujudkan Keberlanjutan Kelembagaan Rantai Pasok CPO Indonesia Melalui Analisis Identifikasi dan Eliminasi Faktor Penghambat ▪ Roosganda Elizabeth, Delima Hasri Azahari, Inta PN Damanik, dan Achmad Faqih	824
Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian Mendukung Keberhasilan Implementasi Saprodi Tepat – Berimbang ▪ Roosganda Elizabeth	846
Perceptions of Farmer to Organization of Islamic Community for Empowerment Program in Paseh Subdistrict ▪ Utan Sahiro Ritonga dan Tri Hanifawati	865
Peluang dan Tantangan Pertanian Era Industri 4.0 dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan di Indonesia ▪ Asep Suherman	874
Strategi Pengembangan Usahatani Cabai Rawit di Kota Surabaya ▪ Pawana Nur Indah, Dian Ayu Fitriani, Ramdan Hidayat	886
Tata Kelola Agribisnis di Sub DAS Citarik (DAS Citarum Hulu) ▪ Alamsyah, Tuti Karyani, H. Tuhpawana P. Sendjaja	899

VIII. Multidisiplin 911

Filosofi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi ▪ Teguh Wijayanto, M. Tufaila, Nini Mila Rahni, Andi Khaeruni, Awaluddin Hamzah, Tresjia C. Rakian, Zulfikar, La Ode Afa, Aswar Limi, dan Rosmawaty	913
Bahan Kimia Sebagai Penginduksi Ketahanan Tanaman ▪ Muhammad Habibullah dan Ayu Lestiyani	923
Peranan Larva Black Soldier Fly (BSF) dalam Konversi Limbah Organik Pertanian ▪ Yayan Sanjaya. Suhara, Mimin Nurjhani, dan Mimi Halimah	935
Fermentasi dengan Menggunakan Berbagai Jenis Mikrobial untuk Menurunkan Kandungan Saponin Buah Trembesi (<i>Albizia saman</i>) ▪ Ahimsa Kandi Sariri, Engkus Ainul Yakin	938
Penggunaan Ampas Kelapa Fermentasi Dalam Ransum Terhadap Performans Ayam Murung Panggang ▪ Muhammad Syarif Djaya dan Raga Samudera	945

Keseimbangan Harga dan Kuantitas Pasar Susu Segar di Indonesia

▪ Lilis Imamah Ichdayati, Eny Dwiningsih, Risma Kurnia Putri	952
--	-----

Efektifitas Peran Penyuluh Pertanian Lapangan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

The Effectiveness of Field Agriculture Extension Role in The Empowerment of Farmer Group

Siti Aisyah¹ dan Achmad Faqih¹

¹Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati
Jalan Pemuda No.32 Kota Cirebon

ABSTRAK

Kata Kunci:
Efektifitas
Peran Penyuluh
Pemberdayaan
Kelompok Tani

Program pemberdayaan kelompok tani memerlukan peran penyuluh pertanian yang menggerakkan kelompok tani untuk melakukan perubahan dan memantapkan serta mengembangkan kebutuhan dengan kelompok tani. Keberhasilan program pertanian akan terwujud apabila didukung oleh sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diantaranya peran dan kedudukan penyuluh pertanian lapangan

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui (1) peran penyuluh pertanian lapangan di Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan, (2) pemberdayaan kelompok tani di Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan, dan (3) hubungan antara peran penyuluh pertanian lapangan dengan pemberdayaan kelompok tani. Penelitian ini dilakukan di Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Penelitian dimulai pada bulan September sampai Desember 2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petani responden, tehnik wawancara dipandu dengan kuesioner, data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dan dari instansi terkait. Sampel untuk penelitian ini adalah 60 anggota kelompok tani. Untuk mengetahui efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani, digunakan metode Likert. Untuk mengetahui hubungan tiap variabel yang diteliti pada efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani digunakan Uji Koefisien Korelasi Rank Sperman (r_s).

Hasil penelitian menunjukkan (1) peran penyuluh pertanian lapangan pada Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan termasuk dalam kategori sangat efektif (84,34%) dengan skor rata-rata harapan 16,0 dan skor rata-rata kenyataan 13,5, (2) pemberdayaan pada Gapoktan Jaya Desa Babadan termasuk dalam kategori dinamis (82,38 %) dengan skor rata-rata harapan 9,0 dan skor rata-rata kenyataan 7,45, (3) adanya hubungan yang nyata antara peran penyuluh pertanian lapangan dan pemberdayaan kelompok tani dengan nilai $r_s = 0,620$ dan $t_{hitung} 6,017$.

Email Korespondensi: ais566474@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan memperluas kesempatan kerja serta mampu memanfaatkan semua peluang ekonomi yang terjadi sebagai dampak globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia (Stephen Robin, 2003). Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal dengan ciri mandiri, profesional, berjiwa wirausaha, mempunyai dedikasi, etos kerja dan moral yang tinggi serta berwawasan global, sehingga petani selaku pelaku utama pembangunan pertanian mampu mengembangkan usahatani yang berdaya saing tinggi (Nyoman Oka Tridjaya, 2012).

Dalam mewujudkan kelompok tani yang efektif diperlukan keberpihakan pemerintah yang terletak pada pengembangan kepemimpinan lokal terutama wawasan ekonomi, dan keorganisasian, karena kepemimpinan tersebut telah memiliki energi sosial, kemampuan manajemen kelompok informal dan lokal dengan pengembangan keanggotaan kelompok tani. Penumbuhan dan pembinaan kelompok tani yang dilaksanakan secara berkesinambungan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis dan menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri (Hadisapoetro, 2002).

Efektifitas peran penyuluhan pertanian akan memberikan *out put* yang merupakan dampak dari hasil kegiatan, dimana diharapkan dampaknya sesuai dengan tujuan semula yang akan memberikan kontribusi secara langsung atau perlahan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan produktivitas petani yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Indikator efektifitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian ditunjukkan pula oleh dinamika kelompok tani yang selalu dinamis dan berkembang sehingga apa yang menjadi tujuan bersama yang dituangkan dalam program penyuluhan bisa menjadi kenyataan. Masalah kelembagaan tani adalah belum optimalnya kinerja kelompok tani dalam meningkatkan kemandirian petani (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2008)

Dalam pemberdayaan kelompok tani diperlukan pengelolaan kelompok yang dilakukan dari, oleh dan untuk petani. Petani merupakan subjek sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi kelompok tani melalui pemberian kekuasaan sepenuhnya kepada petani dalam bidang perannya, keahliannya dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Kedudukan kelompok tani sangat penting dalam penyuluhan pertanian. Hal ini dikarenakan kelompok tani merupakan objek pengkajian awal dalam merencanakan kegiatan penyuluhan. Berbasis pada sistem perencanaan *bottom up* yang dikembangkan di era otonomi daerah sekarang ini, kelompok tani merupakan faktor penentu perencanaan kegiatan penyuluhan melalui pengkajian sumberdaya secara partisipatif (Departemen Pertanian, 2006).

Program pemberdayaan kelompok tani memerlukan peran penyuluh pertanian yang menggerakkan kelompok tani untuk melakukan perubahan dan memantapkan serta mengembangkan kebutuhan dengan kelompok tani. Peran penyuluh pertanian meliputi: (a) peran sebagai guru yang memiliki fungsi dan tanggungjawab untuk mengubah perilaku masyarakat sasarnya, (b) peran sebagai penganalisa yang melakukan pengamatan terhadap keadaan sumberdaya, perilaku masyarakat, kemampuan kelembagaan, kebutuhan dan masalah, (c) peran sebagai penasehat dalam proses pemilihan alternatif perubahan yang paling tepat, (d) peran sebagai organisator untuk menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat (Mardikanto, 2009).

Keberhasilan program pertanian akan terwujud apabila didukung oleh sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diantaranya peran dan kedudukan penyuluh pertanian lapangan. Kendala dan masalah yang dihadapi oleh penyuluh dalam pelaksanaan program pertanian khususnya di Desa Babadan adalah sebagai berikut : (1) kelompok tani belum sepenuhnya menguasai manajemen dan administrasi kelompok, (2) program dari pemerintah kadang tidak sesuai dengan musim tanam yang efeknya berdampak pada menurunnya kinerja penyuluh dan petani, (3) kurangnya sarana dan prasarana pertanian sehingga produktivitas hasil pertanian tidak

maksimal, (4) kendala musim yang tidak menentu dan ekstrim yang mengakibatkan menurunnya produksi hasil pertanian. Efektifitas peran penyuluhan pertanian di gabungan kelompok tani (Gapoktan) Jaya Mulya Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati merupakan keterlibatan yang utuh antara kelompok tani dan penyuluh pertanian lapangan, sehingga menghasilkan keluaran berupa perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan, mengetahui pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui hubungan antara efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan dengan pemberdayaan kelompok tani di Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Konsep dasar efektifitas peran penyuluhan pertanian maknanya sangat luas mencakup faktor dari dalam dan dari luar, konsep efektifitas belum mendapat keseragaman karena sudut pandang yang dilaksanakan berdasarkan disiplin ilmu yang diminati. Permasalahan di Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan yang mencakup efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan dan pemberdayaan kelompok tani.

Kegiatan penyuluhan di Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan merupakan kegiatan yang rutin dengan tujuan untuk mengubah sikap, pengetahuan dan keterampilan petani. Peran penyuluh pertanian lapangan disini di tuntut untuk lebih aktif dan produktif, sehingga kegiatan penyuluhan diharapkan dapat memberikan *out put* kepada petani itu sendiri sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan bisa tercapai. Dinamika kelompok tani yang terjadi di Desa Babadan ditunjukkan dengan partisipasi anggota dalam kegiatannya dalam mengikuti penyuluhan pertanian, penyerapan informasi yang diberikan oleh penyuluh dan kemudian diterapkan dalam usahatani.

Kenyataan di lapangan penyuluhan pertanian di Indonesia telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan pada pencapaian dari berbagai program pembangunan pertanian. Sebagai contoh melalui Program Bimbingan Massal (Bimas) penyuluh pertanian dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang dilakukan dengan pendekatan dipaksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon dari bulan September sampai bulan Desember 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan penarikan sampel secara survey dimana dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek (seseorang, lembaga, Masyarakat) pada saat sekarang. Data yang dikumpulkan dan dianalisis bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer Merupakan data pokok yang diperoleh dari lapangan langsung dan data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya untuk tujuan tertentu dengan pengumpulan data yang telah ditentukan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari dokumen kelompok tani, penyuluh, perangkat desa, Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Dokumen tersebut berupa catatan dan gambaran mengenai perkembangan penyuluhan, kegiatan kelompok tani, arsip dan dokumen penting lainnya.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan memiliki lima kelompok tani dengan jumlah anggota 180 orang, kemudian diambil kelompok tani yang usahanya di bidang pangan dengan tingkat kelas kelompok yang sama, maka populasi yang akan di sampel 151 orang.

Menurut Taro Yamane, 1967 dalam Jalaludin Rachmat (2009) cara pengambilan sampel dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$N = \text{Error!}$$

Dimana :
 n : Jumlah sampel
 N : Jumlah Populasi
 d : Tingkat Presisi (10%)

Dari perhitungan pengambilan sampel diatas, maka sampel untuk penelitian ini adalah 60 anggota kelompok tani. Adapun jumlah populasi kelompok tani di Desa Babadan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Sampel Petani Berdasarkan Stratafikasi Kelompok.

No.	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Sampel Petani
1.	Sri Mukti	Kursim	48	19
2.	Mekar Kamuliyen	H. Surip	35	14
3.	Unggul Karya	Ahmad	37	15
4.	Mekar Asih	Hj. Ade Cahyati	31	12
Jumlah			151	60

Sumber : UPT BP3K Gunung Jati

Untuk mengetahui efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani, digunakan metode Likert yaitu metode yang menjabarkan beberapa item pertanyaan yang disusun dalam kuisioner dan setiap pertanyaan diberi skor senilai dengan pilihan responden (James dan Dean,1992).

Untuk mengukur efektifitas peran penyuluh dalam pemberdayaan kelompok tani digunakan empat indikator, yaitu sangat efektif, efektif, hampir efektif dan tidak efektif. Keempat indikator tersebut dijabarkan dalam kuisioner dengan metode skoring/skala Likert (Andi Hakim Nasution dan Ahmad Barizi, 1993), berikut ini tabel skor maksimum dan minimum tingkat efektifitas peran penyuluh dalam pemberdayaan kelompok tani.

Tabel 2. Skor Maksimum dan Minimum Tingkat Peran Penyuluh terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani.

No	Efektifitas Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani	Skor Minimum	Skor Maksimum
1	Peran edukasi terhadap efektifitas penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani	4	16
2	Peran diseminasi terhadap efektifitas penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani	4	16
3	Peran fasilitasi terhadap efektifitas penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani	4	16
4	Peran konsultasi terhadap efektifitas penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani	4	16
5	Peran supervisi terhadap efektifitas penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani	4	16
6	Peran evaluasi terhadap efektifitas penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani	4	16
Jumlah		24	96

Sumber : Mardikanto, 2010

Untuk menentukan interval kelas dapat menggunakan rumus (Suparman, 1996) sebagai berikut :

$$I = \text{Error!}$$

Dimana :
 I = Interval kelas

X_n = Skor maximum
 X_l = Skor Minimum
 K = Jumlah kelas

Tabel 3. Interval Kelas Dan Tingkat Efektifitas Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani.

No	Interval Kelas	Efektifitas Peran Penyuluh Pertanian Lapangan Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani
1	24 – 42	Tidak efektif
2	43 – 60	Hampir efektif
3	61 – 78	Efektif
4	79 - 96	Sangat efektif

Tabel 4. Skor Maksimum dan Minimum Kelompok Tani Dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelompok.

No	Kegiatan Kelompok Tani Dalam Pemberdayaan Kelompok	Skor Minimum	Skor Maksimum
1	Partisipasi kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan kelompok	3	9
2	Dinamika kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan kelompok	3	9
3	Produktivitas kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan kelompok	3	9
4	Kemandirian kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan kelompok	3	9
5	Struktur kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan kelompok	3	9
6	Efektifitas kelompok tani dalam kegiatan pemberdayaan kelompok	3	9
Jumlah		18	54

Sumber : Mardikanto, 2010

Untuk pengukuran pemberdayaan kelompok tani diperoleh dalam satuan skor sebagai berikut: 3, 2 dan 1 dimana skor minimum 18 dan skor maksimum 54. Dari hasil interval kelas tersebut maka diperoleh 3 kategori tingkat pemberdayaan kelompok tani yaitu:

- Kategori kurang dinamis dengan skor 18 – 30
- Kategori cukup dinamis dengan skor 31 – 42
- Kategori dinamis dengan skor 43 – 54

Untuk mengetahui hubungan tiap variabel yang diteliti pada efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan (edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, supervisi dan evaluasi) dalam pemberdayaan kelompok tani digunakan Uji Koefisien Korelasi Rank Sperman (r_s). Rumus Koefisien Korelasi Rank Sperman menurut wijaya, 2000 sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan : r_s = Koefisien korelasi
 d_i = Selisih rangking
 n = ukuran populasi

Bila hasil pengamatan diperoleh data yang kembar atau berpasangan, maka uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum di^2}{\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Keterangan :

X = Peran penyuluh pertanian

Y = Pemberdayaan kelompok tani

di = Selisih rangking

$$\sum X^2 = \frac{N3 - N}{12} - \sum Tx, \sum Tx = \frac{t3 - t}{12}$$

$$\sum Y^2 = \frac{N3 - N}{12} - \sum Ty, \sum Ty = \frac{t3 - t}{12}$$

Keterangan :

N = Ukuran sampel

t = Rank kembar

Tx = Jumlah rank kembar x

Ty = Jumlah rank kembar y

Untuk menentukan tingkat keeratan hubungan, menurut Sutrisno Hadi (2003) terdapat tingkat keeratan hubungan berdasarkan nilai r_s , yaitu :

Tabel 5. Tingkat Hubungan Keeratan Variabel.

Interprestasi nilai r_s	Nilai r_s
Sangat lemah	0,01-0,20
Lemah	0,21-0,40
Sedang	0,41-0,60
Kuat	0,61-0,80
Sangat kuat	0,81-1,00

Sumber : Sutrisno Hadi, 1993

Tingkat signifikan dari hubungan variabel peran penyuluh pertanian dengan kinerja kelompok tani dilakukan dengan pendekatan uji t (t-test), dengan langkah-langkah dikemukakan dalam Wijaya (2000), sebagai berikut :

- Hipotesis
 - Ho : $r_s = 0$
 - H1 : $r_s \neq 0$
- Uji t

$$t_{hitung} = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-(r_s)^2}}$$

Dimana :

t : Distribusi t

n : Jumlah sampel

r_s : Koefisien korelasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Penyuluh Pertanian

Peran penyuluh pertanian dalam hal ini meliputi kegiatan edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi kegiatan yang menyangkut kegiatan usaha tani baik sosial dan ekonomi, konsultasi, supervisi dan evaluasi. Mengenai hasil penilaian responden dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6. Skor Penilaian Peran Penyuluh.

No	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak efektif (24 – 42)	0	0,00
2	Hampir efektif (43 – 60)	2	3,33
3	Efektif (61 – 78)	16	26,67
4	Sangat efektif (79 – 96)	42	70,00
Jumlah		60	100,00

Dari Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah hasil penilaian responden yang termasuk dalam kategori sangat efektif 42 orang atau 70 %, yang termasuk kategori efektif 16 orang atau 26,67 %, yang termasuk hampir efektif 2 orang atau 3,33 %. Peran penyuluh yang meliputi kegiatan edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi dan evaluasi menunjukkan bahwa jumlah nilai tertinggi terdapat pada jumlah responden 42 orang yang berarti menunjukkan hampir 70 % dari responden memberikan penilaian yang tinggi terhadap peran penyuluh pertanian. Peran penyuluh pada kategori ini ditunjukkan pada kegiatan metode, tempat penyelenggaraan, penyebaran informasi, pemecahan masalah, frekuensi konsultasi, tingkat kehadiran dan informasi jenis kegiatan usaha tani.

Tabel 7. Skor Penilaian Pemberdayaan Kelompok Tani.

No	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kurang dinamis (18 – 30)	0	0,00
2	Cukup dinamis (31 – 42)	20	33,33
3	Dinamis (43 – 54)	40	66,67
Jumlah		60	100

Tabel 7 menunjukkan bahwa skor penilaian pemberdayaan kelompok tani yang termasuk kategori dinamis 40 orang atau 66,67 %, yang termasuk kategori cukup dinamis 20 orang atau 33,33 % dan kategori kurang dinamis 0 %. Mengenai skor penilaian pemberdayaan kelompok tani dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Penilaian Peran Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap Efektifitas Pemberdayaan di Gapoktan Jaya Mulya Desa Babadan.

No	Komponen Peran Penyuluh	Skor		Persentase (%)	Kategori
		Harapan	Kenyataan		
1	Edukasi	16	14	87,5	Sangat efektif
2	Diseminasi	16	15	93,6	Sangat efektif
3	Fasilitasi	16	12	75,0	Efektif
4	Konsultasi	16	14	87,5	Sangat efektif
5	Supervisi	16	13	81,2	Sangat efektif
6	Evaluasi	16	13	81,2	Sangat efektif
Jumlah		96	81	506	Sangat efektif
Rata-rata		16	13,5	84,34	

Keterangan : a. Tidak efektif (< 43,75%); b. Hampir efektif (43,75 – 62,5%); c. Efektif (62,5 – 81,25%); d. Sangat efektif (> 81,25%)

Dari Tabel 8 tersebut menunjukkan bahwa hasil penilaian peran penyuluh pada kegiatan edukasi yang termasuk kategori sangat efektif sebesar 87,50 %, yang termasuk kategori sangat efektif pada kegiatan diseminasi sebesar 93,75 %, yang termasuk kategori efektif pada kegiatan fasilitasi 75 %, yang termasuk kategori sangat efektif pada kegiatan konsultasi 87,50 %, yang termasuk kategori sangat efektif pada kegiatan supervisi sebanyak 81,25 %. Sedangkan yang termasuk kategori sangat efektif pada kegiatan evaluasi sebanyak 81,25 %. Komponen fasilitasi

mendapatkan nilai rendah karena disini penyuluh belum mendapatkan hasil yang optimal dari hasil memfasilitasi kelompok terhadap akses permodalan dalam hal ini dengan lembaga keuangan, juga memfasilitasi dalam kegiatan pengadaan sarana produksi secara berkelompok.

Kegiatan secara umum di lapangan menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup bagus ditunjukkan dengan jenis informasi yang diberikan pada petani, metode penyuluhan yang diberikan, kearifan lokal yang ada dalam pembelajaran, tempat penyelenggaraan penyuluhan, frekuensi kehadiran penyuluh, kegiatan pemecahan masalah dan evaluasi penyuluh dalam kegiatan pertanian.

Efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan merupakan bagian dari sistem pembangunan pertanian yang merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat tani secara persuasif edukatif dan seyogyanya dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip penyuluhan partisipatif. Menurut madjid dalam Vitalaya (2005), tumbuh kembangnya kelompok tani sebagai kelompok usaha dalam pengelolaan usaha tani akan meningkatkan efisiensi sebagai akibat adanya kerjasama dalam kelompok. Sistem penyuluhan partisipatif terhadap kelompok tani adalah (1) tidak ada paksaan untuk belajar, (2) materi pendidikan didasarkan atas kebutuhan atau keinginan petani, (3) dilaksanakan dengan prinsip dari oleh dan untuk petani.

Pemberdayaan Kelompok Tani

Dari Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil penilaian pemberdayaan kelompok tani pada kegiatan partisipasi (keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil kegiatan) dengan kategori dinamis 87,78 %, penilaian pemberdayaan kelompok tani pada kegiatan dinamika (tujuan, fungsi, pengembangan, kekompakan, suasana dan tekanan) dengan kategori dinamis 88,89 %, penilaian pemberdayaan kelompok tani pada kegiatan produktivitas dengan kategori dinamis 77,78 %, penilaian pemberdayaan kelompok tani pada kegiatan kemandirian dengan kategori cukup dinamis 74,44 %, penilaian pemberdayaan kelompok tani pada kegiatan struktur dengan kategori dinamis 88,89 %, penilaian pemberdayaan kelompok tani pada kegiatan efektifitas dengan kategori dinamis 78,88 %.

Tabel 9. Hasil Penilaian Pemberdayaan Kelompok Tani di Gapoktan Sri Mukti Jaya Desa Babadan

No	Komponen Pemberdayaan	Skor		Persentase (%)	Kategori
		Harapan	Kenyataan		
1	Partisipasi	9	7,90	87,8	Dinamis
2	Dinamika	9	8,00	88,9	Dinamis
3	Produktivitas	9	7,00	77,8	Dinamis
4	Kemandirian	9	6.70	74,4	Cukup dinamis
5	Struktur	9	7,78	86,5	Dinamis
6	Efektifitas	9	7.10	78,9	Dinamis
Jumlah		54	44,48	494,3	Dinamis
Rata-rata		9	7,45	82,38	

Keterangan : a. Kurang dinamis (< 55,56 %); b. Cukup dinamis (55,56 – 77,77%); c. Dinamis (> 77,77%)

Komponen kemandirian mendapatkan nilai terendah karena kelompok tani belum sepenuhnya menerapkan administrasi kelompok secara sempurna dan profesional. Makna pemberdayaan di Gapoktan Jaya Mulya dengan kategori dinamis yakni gapoktan ini selalu bergerak dan berkembang untuk selalu meningkatkan usahanya yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi, penyusunan rencana kerja, peningkatan kinerja pengurus, peningkatan usaha tani, azas manfaat bagi anggota dan perlengkapan administrasi (Departemen Pertanian, 2007).

Hubungan Peran Penyuluh Dengan Pemberdayaan Kelompok Tani

Dari Tabel 10 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara peran penyuluh pertanian lapangan dengan pemberdayaan kelompok tani dengan nilai r_s : 0,620 dan nilai

koefisien tersebut dalam kategori kuat. Hal ini berarti hubungan antara peran penyuluh pertanian lapangan dengan pemberdayaan kelompok tani sebesar 0,620 yang artinya korelasi antara peran penyuluh pertanian dengan pemberdayaan kelompok tani sebesar 62 % sedangkan yang 38 % diluar dari variabel yang diteliti. Dari hasil uji signifikansi diperoleh t_{hitung} 6,017 lebih besar dari $t_{0,25}$ pada taraf nyata 5% artinya terdapat hubungan yang nyata antara peran penyuluh pertanian lapangan dengan pemberdayaan kelompok tani. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan maka semakin dinamis pula pemberdayaan pada kelompok tani tersebut. Menurut Stepen Robbin (2003), menyatakan terdapat empat hal penting dalam membangun pemberdayaan kelompok kepada para anggotanya antara lain : (a) suatu kelompok harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai, (b) suatu kelompok harus menetapkan tujuan organisasi secara bersama, (c) kelompok harus mengikut sertakan anggota dalam menemukan masalah dan cara mengatasinya, (d) kelompok harus mengembangkan sumber-sumber internal organisasi untuk mendukung adanya perubahan.

Tabel 10. Hubungan Peran Penyuluh Pertanian dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Variabel X	Variabel Y	r_s	t_{hitung}	$t_{0,25}$	Kategori r_s
Peran PPL	Pemberdayaan Kelompok	0.620	6,017	2.000	Kuat

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektifitas peran penyuluh pertanian lapangan dalam pemberdayaan kelompok tani maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran penyuluh pertanian lapangan pada Gapoktan Jaya MulyaDesa Babadan termasuk dalam kategori sangat efektif.
2. Pemberdayaan pada Gapoktan Jaya MulyaDesa Babadan termasuk dalam kategori dinamis.
3. Terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara peran penyuluh pertanian lapangan dengan pemberdayaan kelompok tani di gapoktan Jaya MulyaDesa Babadan.

Saran-saran

1. Peran penyuluh pertanian lapangan diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dan bisa diterapkan pada kelompok tani yang lainnya dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektifitas penyuluhan pertanian.
2. Perlu adanya peningkatan dalam pemberdayaan kelompok tani berupa manajemen kelompok, akses terhadap lembaga permodalan dan akses terhadap informasi pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hakim Nasution dan Ahmad Barizi, 1993. *Metode Statistik Untuk Penarikan Sampel*. PT. Gramedia, Jakarta.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, 2008. *Pemberdayaan Kelompok Tani*. Jakarta.

Departemen Pertanian, 2006. Undang-Undang Penyuluhan No 16 Tahun 2006. *Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Deptan. Jakarta.

Departemen Pertanian, 2007. *Manajemen Penyuluhan Pertanian*. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Jakarta.

Hadisapoetro, 2002. *Pembinaan Usaha Tani Lahan Sempit*. Gajah Mada. Yogyakarta.

- Jalaludin Rachmat, 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. PT. Remaja Rosida Karya, Bandung.
- Mardikanto, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mardikanto, 2012. *Metode Penelitian dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Nyoman Oka Tridjaya, 2012. *Potret Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia*. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Jakarta. Tabloid Sinar Tani. Terbit Edisi 29 Pebruari-6 Maret 2012. Halaman 16.
- Stepen Robin, 2003. *Management*. New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Sutrisno Hadi, 2003. *Statistik*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Vitalaya, 2005. *Penyuluhan Pembangunan Indonesia menyongsong Abad XXI*. PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.
- Wijaya, 2000. *Statistika Non Parametrik Aplikasi Program SPSS*. Alfabeta Bandung.

unpod

ISBN 978-602-51142-1-2

9 786025 114212

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON
FAKULTAS PERTANIAN

Kampus : Jalan Pemuda No. 32 Telp. (0231) 206558 Ext. 127, 227 Cirebon 45132
E-mail : unswagati@unswagati.ac.id
<http://unswagati.ac.id>

SURAT TUGAS

No. 83/ST-FP.UGJ/IX/K.2019

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati dengan ini kami menugaskan kepada:

Nama : Dr. Achmad Faqih, SP., MM
Jabatan : Dosen Agribisnis
Tugas : Untuk melaksanakan tugas sebagai presenter pada kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Padjdjaran Bandung
Tempat : Auditorium Universitas Padjdjaran Bandung
Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2019
Jangka Waktu : 1 (satu) hari
Akomodasi dan Transfortasi : Ditanggung Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebaik-baiknya, dan menyampaikan laporan setelah melaksanakan tugas.

Diterima : Bandung
Tanggal : 23-09-2019

Superman

(Nama jelas & cap)

Cirebon, 21 September 2019

Mayat Rahmat Hidayat, SP., M. Agr

SERTIFIKAT

diberikan kepada

ACHMAD FAQIH

sebagai

PEMAKALAH

Seminar dan Lokakarya Nasional

"Peran Perguruan Tinggi Pertanian dalam Menghasilkan Sumberdaya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0"

Bandung, 23 September 2019

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Padjadjaran,

Dr. Ir. H. Sudarjat, M.P.

unpad

Universitas Padjadjaran
Fakultas Pertanian

Ketua Panitia,

Dr. rer.pol Ernah, S.P., M.Si.

